

A IMPORTÂNCIA DA SIMULAÇÃO REALÍSTICA DO MÉTODO START NA DISCIPLINA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA A FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL ENFERMEIRO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Área temática: Saúde

Gustavo Moura da Silva ¹, Katryni Rosa Ferreira ², Maria Helena Amâncio ³,
Débora Felipe Brolese ⁴

¹ Centro Universitário Barriga Verde. moura.export@gmail.com

² Centro Universitário Barriga Verde. katryniferreira3123@gmail.com

³ Centro Universitário Barriga Verde. mariaamanciofernande@gmail.com

⁴ Centro Universitário Barriga Verde. deb.fbr@hotmail.com

Resumo: Uma das estratégias de atendimento é o processo de triagem pré-hospitalar, que tem por objetivo identificar e priorizar pacientes que necessitam de intervenção imediata e/ou remoção, como é o caso do método START. A simulação realística foi realizada com 25 acadêmicos da graduação em enfermagem de uma instituição de ensino superior localizada no sul do Estado de Santa Catarina, com o objetivo de identificar rapidamente a tríade responsável por levar o paciente a óbito dentro de uma hora. Essa simulação realística permite que os estudantes sejam expostos a situações reais e desenvolvam habilidades para lidar com diferentes tipologias de emergências. Através da simulação, os acadêmicos conseguem identificar rapidamente os principais pontos que podem levar o paciente a óbito e tomar decisões assertivas, devendo essa prática ser incorporada na formação dos profissionais de enfermagem, a fim de prepará-los para situações emergenciais e garantir uma assistência de qualidade aos pacientes.

Palavras-chave: Simulação Realística. Enfermagem. Múltiplas vítimas. Atendimento Pré-Hospitalar.

INTRODUÇÃO

De acordo com o Ministério da Saúde, todo evento que envolva cinco ou mais vítimas é considerado um Incidente com Múltiplas Vítimas (IMV). Cenários como estes exigem da equipe envolvida sistematização, organização, planejamento e conhecimento destes profissionais a respeito da temática (LIMA, D.S. et al, 2019).

A principal estratégia para o atendimento a estes IMV é a triagem com classificação de risco dos pacientes, que objetiva avaliar e priorizar o atendimento e transferência daqueles que necessitam de assistência imediata. Para que isto ocorra,

o método *Simple Triage And Rapid Treatment* (START) é o mais eficiente e utilizado no Brasil. Este método de triagem avalia quatro critérios que estabelecem a gravidade do quadro clínico do paciente, são eles: deambulação, circulação, respiração e nível de consciência. Esta avaliação deve acontecer em no máximo 60 segundos (LIMA, D.S. et al, 2019; FERREIRA, B.S.S. et al, 2020).

A triagem pelo método START divide as vítimas por cores, podendo ser feita com a utilização de pulseiras ou crachás que as identifique, sendo: vermelho para risco imediato de morte, quando a vítima encontra-se com lesões graves ou insuficiência respiratória, necessitando de assistência e transporte prioritário; amarelo para aqueles que necessitam de atendimento imediato, mas que não possuem risco iminente, sendo possível aguardar; verde para vítimas que apresentam nenhuma ou poucas lesões e que deambulam e cinza para vítimas em óbito ou que findarão nele (FERREIRA, B.S.S. et al, 2020).

As formas de ensino estão cada vez mais em constantes evoluções. Nos dias atuais, uma metodologia arcaica, de um mentor exclusivamente teórico já não se enquadra às necessidades do estudante da área da saúde, que requer cada vez mais experiências que se assemelham à realidade e não somente teorias acerca de determinados conteúdos ministrados em sala de aula (YAMANE et al., 2019).

A simulação está além de somente conhecimento e experiência, tal metodologia de ensino possibilita aos envolvidos a prática do trabalho em equipe, iniciativa e postura adequada à situação vivenciada, estimula o pensamento crítico-lógico e empatia dos participantes, pois visa aproximar ao máximo de uma possível situação real (GARBUIO et al., 2016).

O uso de simulações no âmbito acadêmico surgiu no meio militar, em simuladores de voo. Essa metodologia se difundiu por todo o mundo e atualmente diversas instituições de ensino, incluindo as relacionadas à saúde, utilizam das simulações como método de ensino que replicam com máxima proximidade da realidade os diferentes quadros clínicos e comportamentos orgânicos do ser humano, seja por manequins ou por encenação (FREITAS, 2019).

O problema torna-se mais complexo quando há múltiplas vítimas traumatizadas. Esses eventos súbitos caracterizam-se pelo envolvimento de mais de cinco vítimas e levam a um desequilíbrio entre os recursos médicos disponíveis e a capacidade de atendimento a esses indivíduos. Pode-se, entretanto, manter um padrão de atendimento adequado com os próprios recursos locais. Nesses casos, há

necessidade de uma sistematização de atendimento por uma equipe multiprofissional que socorra prioritariamente os pacientes com maior risco de morte (SIMÕES et al., 2012).

Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo expor a experiência vivenciada pelos acadêmicos na participação de uma simulação realística como metodologia de aprendizado diferenciado.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A simulação realística foi executada no campus de uma instituição de ensino superior localizada no sul do Estado de Santa Catarina em junho de 2023. Estavam presentes no local um total de 25 acadêmicos da 7ª fase de enfermagem, a professora, responsável pela elaboração e execução da simulação, além, da participação de um convidado externo, responsável pela elaboração do cenário. O objetivo da simulação foi aproximar os acadêmicos de um cenário com múltiplas vítimas, onde envolviam-se dois automóveis com passageiros seguindo-se de um atropelamento em massa.

A atividade fez parte da metodologia de ensino na disciplina de Urgência e Emergência e o principal foco foi a aplicação na prática dos conhecimentos recebidos acerca do método START e CRAMP, ambos métodos de classificação de vítimas.

Durante a simulação foram divididas 4 equipes. O cenário do acidente foi montado de maneira realística, com vítimas simulando diferentes quadros clínicos e a utilização, por meio dos socorristas, de equipamentos reais do atendimento pré-hospitalar. O método START foi empregado para triagem rápida das vítimas, com o objetivo de classificar e priorizar o atendimento de acordo com a gravidade dos ferimentos.

Uma tenda para triagem foi montada com tecidos nas cores verde, amarelo, vermelho e preto, simulando uma classificação de risco, sendo: cor verde para vítimas que poderiam esperar mais tempo por atendimento, cor amarela para aquelas vítimas que necessitavam de atendimento urgente, cor vermelha para aqueles pacientes graves que necessitavam de atendimento e transporte imediato e cor preta para vítimas em estado de óbito.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente os acadêmicos deveriam avaliar a cena em sua totalidade, sinalizando perigos e identificando as prioridades, estabelecendo um plano de ação eficiente, com divisão de tarefas. O método START facilitou a identificação das vítimas que necessitavam de atendimento imediato, garantindo uma rápida resposta à situação emergente. A utilização de voluntários permitiu a realização de técnicas de reanimação cardiopulmonar, punção venosa com administração de medicamentos, retirada em bloco de vítima encarcerada e imobilização em maca rígida de pacientes politraumatizados.

Foram escolhidos dezoito voluntários, estes, discentes de uma mesma turma do curso de enfermagem que representaram as vítimas. Cada vítima apresentava um quadro clínico diferente de acordo com o roteiro disponibilizado pela professora anteriormente, dentre eles: uma gestante deambulando sem nenhum ferimento aparente; várias vítimas espalhadas pela cena com escoriações leves, uma encarcerada no veículo com suspeita de TRM, inconsciente com Glasgow 7 e havia também algumas em óbito. Havia um total de 18 vítimas com diferentes graus de gravidade. Podendo ser observado nas figuras 1 e 2.

Figura 1 — Atendimento nas lonas.

Fonte: Autoria própria, 2023.

Figura 2 — Retirada de vítima em bloco do carro.

Fonte: Autoria própria, 2023.

Conduziu-se um *briefing* na sala de aula antes da partida para a cena do acidente, em que o grupo foi organizado em duplas para abranger a maior área de atendimento. Conforme observado na figura 3, uma das duplas ficou responsável pela logística de alocação das lonas, montadas em um local de fácil acesso às ambulâncias. Por se tratar de um acidente com múltiplas vítimas os socorristas executaram o método de triagem START, classificando o grau de prioridade com pulseiras nas cores vermelho (prioridade grau 1), amarelo (prioridade grau 2), verde (prioridade grau 3) e preto (prioridade grau 4), encaminhando-as para as lonas de suas respectivas cores.

A simulação realística, especificamente com o método START demonstrou ser uma ferramenta valiosa para a formação do profissional enfermeiro. Além de proporcionar um ambiente seguro para o aprendizado, a simulação permite a prática de habilidades técnicas, a tomada de decisões com agilidade e a comunicação efetiva entre os membros da equipe (CASTRO et al., 2021).

A vivência de uma situação de urgência e emergência de um acidente com múltiplas vítimas é capaz de preparar para o enfrentamento dos desafios complexos, estresse físico e emocional envolvidos em situações como esta. A simulação em um ambiente controlado ainda contribui para maior segurança nas ações, controla a ansiedade e na tomada de decisões assertivas (SIMÕES et al., 2012).

Figura 3 — Montagem das lonas de classificação.

Fonte: Autoria própria, 2023.

Além disso, a simulação permite a reflexão sobre as práticas e atitudes, bem como a identificação de pontos fortes e vulnerabilidades no desempenho acadêmico. Proporcionando uma oportunidade de aprimoramento e aprendizado contínuo, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e profissional (ROHRS et al., 2017).

Com este mesmo pensamento diversas escolas de medicina dos EUA desenvolvem e implementam entre as aulas teóricas simulações realísticas. Desta forma as simulações implementadas nestas escolas tornaram-se importantes instrumentos para a formação destes acadêmicos, que simulam cenários sem a necessidade de estarem em um ambiente com pacientes reais (YAMANE et al., 2019).

Em relação ao uso do método START, foi identificada na prática da atividade a sua eficácia na triagem rápida e precisa, permitindo uma melhor alocação dos recursos disponíveis. A situação mostrou a importância da priorização adequada dos atendimentos, garantindo que os pacientes gravemente feridos recebessem atenção imediata, enquanto os casos com menor urgência aguardassem em segurança.

A triagem pelo método START é uma estratégia simples usada para triagem rápida de uma grande quantidade de pacientes e deve ser utilizada em situações em que a triagem deva ser dinâmica. Esse método é o mais difundido no meio médico e busca identificar rapidamente a tríade responsável por levar o paciente a óbito dentro de uma hora se não tratados, estas são: insuficiência respiratória, hemorragia significativa e traumatismo craniano (VASCONCELOS et al., 2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A simulação realística de urgência e emergência de um acidente com vítimas em massa utilizando o método START é uma experiência enriquecedora e impactante. A vivência na prática em um ambiente controlado, porém próximo à realidade, oportunizou o desenvolvimento de habilidades técnicas e emocionais essenciais para o futuro profissional nesta área.

O cenário simulado possibilitou o aprimoramento do trabalho em equipe, e tomada de decisões rápidas e precisas. O método START demonstrou ser uma estratégia eficaz na triagem de vítimas em situação de emergência, auxiliando na padronização e priorização do atendimento, além de auxiliar no raciocínio acerca do destino adequado dos recursos disponíveis.

Portanto, a simulação realística deve ser incorporada como parte essencial da formação do profissional enfermeiro, oferecendo oportunidades de aprendizado prático, fundamentais para a prestação de cuidados de qualidade em situações de urgência e emergência.

REFERÊNCIAS

CASTRO, L. N. et al. A simulação realística como ferramenta de aprendizagem para a Sistematização da Assistência de Enfermagem. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 9, e10110917711. 2021. Disponível em: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUK Ewinprno5aAAxW-CbkGHdwZArUQFnoECA0QAw&url=https%3A%2F%2Frsdjournal.org%2Findex.php%2Frsd%2Farticle%2Fdownload%2F17711%2F15940%2F224554&usg=AOvVaw3vz11Hb_YrKhkZegIIXVn2&opi=89978449>. Acesso em: 17 jul. 2023.

FERREIRA, B.S.S. et al. Importância da triagem no atendimento pré-hospitalar em incidentes com múltiplas vítimas. **UNICEPLAC**, 2020. Disponível em <<https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/899>>. Acesso em: 13 out. 2023.

FREITAS, C. M. A. **Simulação realística no ensino da enfermagem: desafios e estratégias para a aplicação efetiva**. 2019. 88p. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino em Saúde) - Centro Universitário Unichristus, Fortaleza. 2019. Disponível em: <https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAIQw7AJahcKEwiQ9Mbe9YqAAxUAAAAAHQAAAAAQAw&url=https%3A%2F%2Frepositorio.unichristus.edu.br%2Fjspui%2Fbitstream%2F123456789%2F794%2F1%2FCINTHIA%2520MARIA%2520ANDRADE%2520DE%2520FREITAS.pdf&psig=AOvVaw0e6JpdMuxmb-ilwEaU6_0n&ust=1689311424497550&opi=89978449>. Acesso em 14 jul. 2023.

GARBUIO D. C. et al. Simulação clínica em enfermagem: relato de experiência sobre a construção de um cenário. **Revista de enfermagem UFPE On-line**, v. 10, n. 8, p: 3149-3155, ago. 2016. Disponível em <<https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/11388/13144>>. Acesso em: 13 jul. 2023.

LIMA, D.S. et al. Simulação de incidente com múltiplas vítimas: treinando profissionais e ensinando universitários. **SciELO**. 2019. Disponível em <<https://www.scielo.br/j/rcbc/a/VJJPgJ4wwyh34KMmYrqTXcFz/?lang=pt>>. Acesso em: 14 out. 2023.

ROHR, R. M. S. et al. Impacto da metodologia de simulação realística na graduação de enfermagem. **Revista de enfermagem UFPE On-line**, v. 11, n. 12, p. 5269-5274, dez. 2017. Disponível em: <<https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/23005>>. Acesso em: 15 jul. 2023.

SIMÕES, R. L. et al. Atendimento pré-hospitalar à múltiplas vítimas com trauma simulado. **Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões**, v. 39, n. 3, p. 230-37. jun. 2012. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0100-69912012000300013>>. Acesso em: 14 jul. 2023.

VASCONCELOS, I. F. et al. Simulação de incidente com múltiplas vítimas: treinando profissionais e ensinando universitários. **Rev Col Bras Cir**, v. 46, n. 3e20192163. 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rcbc/a/VJJPgJ4wwyh34KMmYrqTXcFz/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 17 set. 2023.

YAMANE, M. T. et al. Simulação realística como ferramenta de ensino na saúde: uma revisão integrativa. **Rev. Espaço para a Saúde**, v. 20, n. 1, p: 87-112, jun. 2019. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1008011>>. Acesso em: 12 jul. 2023.